

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
Fachbereich I
– Management, Controlling, HealthCare –
Internationale Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Management
(B.A.)
Seminararbeit

Unified Commerce als Treiber der digitalen Transformation

Betreuer/Betreuerin an der HWG:
Prof. Dr. Michael Zipfel

Verfasser/Verfasserin:
Klara Hoffmann
Bürgermeister-Fuchs-Straße 81
68169 Mannheim

Matrikelnummer: 637464

erstellt am: 13. April 2025

Inhaltsverzeichnis

Gender Disclaimer	II
Abkürzungsverzeichnis.....	III
1. Einleitung	1
2. Theoretische Grundlagen und Einordnung	3
2.1 Die digitale Transformation als strukturellen Wandel.....	3
2.2 Abgrenzung zwischen Omnichannel und Unified Commerce als Treiber der digitalen Transformation.....	4
3. Die Integration verschiedener Kanäle während einer digitalen Transformation	7
3.1 Unified Commerce und seine Chancen als Treiber	7
3.2 Unified Commerce und seine Herausforderungen als Treiber	8
4. Beispiele aus der Praxis	10
4.1 Standort Deutschland.....	10
4.2 europäische Länder im Vergleich	11
4.3 globale Märkte am Beispiel von den USA und Asien.....	12
5. Fazit	14
Literaturverzeichnis	16

Gender Disclaimer

In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet und das generische Maskulin verwendet.

Abkürzungsverzeichnis

Hrsg.	Herausgeber
ERP	Enterprise-Resource-Planning
CRM	Customer Relationship Management
CVR	Conversion Rate
POS	Point-of-Sale
KI	Künstliche Intelligenz
IT	Information Technology
EU	Europäische Union
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
EPVO	E-Privacy-Verordnung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
MarkenG	Markengesetz
UrhG	Urheberrechtsgesetz
AGB	allgemeine Geschäftsbedingung
EU	Europäische Union
USA	Vereinigten Staaten von Amerika
QR	quick response

1. Einleitung

In unserer heutigen Gesellschaft sind digitale Technologien zu einem zentralen Bestandteil unseres Alltags geworden. Sie kommen in nahezu alle Lebensbereiche vor und beeinflussen unter anderem, wie wir arbeiten, kommunizieren und konsumieren. Besonders der Handel hat sich durch die Digitalisierung grundlegend verändert. Online-Shopping, E-Commerce und die Integration digitaler Plattformen in den stationären Handel haben die Art und Weise, wie wir Produkte kaufen, verändert. Doch diese Transformation bringt nicht nur neue Möglichkeiten mit sich, sondern stellt Unternehmen auch vor erhebliche Herausforderungen.

Eine der größten Entwicklungen im Handel ist das Konzept des Unified Commerce. Es beschreibt die vollständige Integration aller Vertriebskanäle und Geschäftsprozesse eines Unternehmens auf einer zentralen digitalen Plattform. Dies ermöglicht es Unternehmen, ihren Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten, unabhängig davon, ob diese online, im Laden oder über eine andere Schnittstelle einkaufen. Unified Commerce geht dabei über das klassische Omnichannel-Modell hinaus, indem es nicht nur den Zugang zu unterschiedlichen Kanälen ermöglicht, sondern auch alle internen Prozesse und Datenquellen in Echtzeit synchronisiert.

Gerade in der aktuellen Zeit der digitalen Transformation ist Unified Commerce von großer Bedeutung. Unternehmen, die die digitale Transformation erfolgreich umsetzen, können sich Wettbewerbsvorteile verschaffen, indem sie ihre Geschäftsprozesse optimieren und gleichzeitig die Kundenerfahrung verbessern. Doch die digitale Transformation bietet sowohl Chancen, die den Erfolg von Unternehmen vorantreiben können, birgt auf der anderen Seite aber auch erhebliche technologische, organisatorische und gesetzliche Herausforderungen.

Insbesondere seit der Corona-Pandemie hat die digitale Transformation im Handel an Dynamik gewonnen. Die plötzliche Notwendigkeit, vermehrt auf Online-Kanäle zu setzen, hat die Konsumgewohnheiten verändert und zeigt, wie wichtig eine reibungslose Integration von digitalen und physischen Kanälen geworden ist. Kunden erwarten zunehmend mehr Flexibilität, beispielsweise die Möglichkeit, Produkte online zu kaufen und sie entweder zu Hause zu erhalten oder im Geschäft abzuholen. Diese flexiblen, kanalübergreifenden Einkaufserlebnisse sind nicht nur ein Vorteil für die Kunden, sondern auch eine strategische Grundlage und Voraussetzung für Unternehmen, die in einem zunehmend digitalen Markt wettbewerbsfähig bleiben wollen.

Das Unified-Commerce-Modell ermöglicht eine nahtlose und effiziente Verbindung von Verkaufs-, Lager- und Kundendaten auf einer einzigen Plattform, wodurch Prozesse beschleunigt und die Reaktionsfähigkeit gegenüber Kundenwünschen verbessert werden. Doch die Implementierung eines solchen Systems erfordert weit mehr als nur technologische Anpassungen. Unternehmen müssen nicht nur ihre IT-Infrastruktur umstellen, sondern auch organisatorische und gesetzliche Rahmenbedingungen berücksichtigen, um Datenschutz und Konsumentensicherheit zu gewährleisten.

Ziel dieser Arbeit ist es, die Rolle des Unified Commerce als treibende Kraft der digitalen

Transformation zu analysieren und die Herausforderungen und Chancen aufzuzeigen, die mit seiner Implementierung verbunden sind. Es wird zudem auch der Einfluss gesetzlicher Vorschriften auf den Unified Commerce sowie der Vergleich der Marktentwicklung in Deutschland, in Europa und in den globalen Märkten betrachtet. Dabei wird ein tieferes Verständnis darüber erlangt, wie Unified Commerce als strategisches Instrument genutzt werden kann, um nicht nur den Handel zu digitalisieren, sondern die gesamte Kundenbeziehung neu zu gestalten.

2. Theoretische Grundlagen und Einordnung

2.1 Die digitale Transformation als strukturellen Wandel

Die digitale Transformation hat in den letzten Jahren alle Bereiche der Wirtschaft durchdrungen und Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt. Besonders im Einzelhandel zeigt sich, wie wichtig es ist, bestehende Geschäftsmodelle anzupassen und neue, technologiegetriebene Strategien zu implementieren. Unified Commerce ist in diesem Zusammenhang mehr als nur ein technischer Fortschritt, er ist ein wesentlicher Treiber dieser digitalen Veränderung und hat sich als strategischer Erfolgsfaktor etabliert.¹

Im Gegensatz zu den klassischen Multi- oder Omnichannel-Ansätzen, bei denen einzelne Vertriebskanäle oft unabhängig voneinander agieren, ermöglicht Unified Commerce eine ganzheitliche Integration aller Kanäle, Systeme und Kundenschnittstellen über eine zentrale Plattform. Dabei werden Kundendaten, Produktinformationen, Bestände und Transaktionen in Echtzeit synchronisiert und über alle Touchpoints hinweg verfügbar gestellt. Ziel ist es, dem Kunden ein konsistentes, personalisiertes Einkaufserlebnis zu bieten, unabhängig davon, ob der Kauf online, mobil oder im stationären Handel erfolgt.²

Für Unternehmen bedeutet dieser Wandel nicht nur eine technische Umstellung, sondern auch eine strukturelle und strategische Neuausrichtung. Die zentrale Zusammenführung aller Informationen schafft die Grundlage für eine verbesserte Kundenansprache, ein effizienteres Bestandsmanagement und eine insgesamt höhere Transparenz in den Unternehmensprozessen. So können etwa durch die Nutzung zentralisierter Kundendaten individualisierte Angebote in Echtzeit ausgespielt werden, was zu einer erhöhten Conversion Rate³ und zu einer stärkeren Kundenbindung führt.

Besonders seit der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie relevant agile und integrierte Systeme für die Überlebensfähigkeit von Handelsunternehmen sind. Unternehmen, die bereits auf Unified-Commerce-Strukturen gesetzt haben, konnten flexibel auf neue Marktbedingungen reagieren, beispielsweise durch kurzfristige Umstellung auf kontaktlose Liefer- und Abholmodelle. Unified Commerce stellt damit eine gute Grundlage für Widerstandsfähigkeit und Krisenbewältigung dar. Auch ökonomisch betrachtet bietet Unified Commerce zahlreiche Vorteile. Die Konsolidierung mehrerer Systeme reduziert Wartungskosten, steigert die Effizienz durch automatisierte Arbeitsprozesse und verbessert die Entscheidungsfindung durch umfassende Datenauswertungen in Echtzeit⁷. Zusätzlich können neue Vertriebskanäle schneller integriert und Märkte zielgerichteter erschlossen werden. Daraus resultiert ein zentraler Vorteil in einer zunehmend globalisierten

¹Vgl. O'Brien, Keith; Downie, Amanda; Scapicchio, Mark: IBM (Hrsg.)

²Vgl. eStrategy-Redaktion (Hrsg.)

³Die Conversion Rate beschreibt die Anzahl der Besucher einer Website im Verhältnis zur Anzahl einer gewünschten Handlung. Sie ist eine Kennzahl im Onlinemarketing, die den prozentualen Anteil der Websitebesucher angibt, die eine gewünschte Handlung durchführen. Die Handlung kann beispielsweise ein Kauf, eine Anmeldung oder ein Download sein. Die CVR ist wichtig, um die Effektivität und Rentabilität von Marketingmaßnahmen zu bewerten. Vgl. Großmann, Philippe: keyperformance (Hrsg.)

Wirtschaft.

Nicht zuletzt verschafft Unified Commerce den Unternehmen einen klaren Wettbewerbsvorteil. Die Fähigkeit, dem Kunden über alle Kanäle hinweg ein nahtloses Erlebnis zu bieten, entwickelt sich zunehmend zum Standard und kann als Grundvoraussetzung für langfristigen Markterfolg betrachtet werden.⁴

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Unified Commerce die digitale Transformation nicht nur begleitet, sondern vielmehr vorantreibt. Unternehmen, die diese Entwicklung verpassen, laufen Gefahr, in einem schnelllebigen, kundenorientierten Marktumfeld den Anschluss zu verlieren. Wer hingegen rechtzeitig in integrierte Plattformlösungen investiert und seine internen Strukturen auf diese ausrichtet, kann nicht nur seine Effizienz steigern, sondern auch neue Umsatzpotenziale erschließen und die Kundenzufriedenheit nachhaltig verbessern.

2.2 Abgrenzung zwischen Omnichannel und Unified Commerce als Treiber der digitalen Transformation

Im Rahmen der digitalen Transformation mussten Unternehmen, insbesondere im Handel, ihre Geschäftsmodelle, Systeme und Prozesse grundlegend überdenken. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Frage, wie verschiedene Vertriebskanäle miteinander verknüpft werden, um Kunden ein konsistentes und gleichzeitig personalisiertes Einkaufserlebnis zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang wird häufig zwischen den Begriffen *Omnichannel* und *Unified Commerce* unterschieden. Während Omnichannel lange Zeit als modernes Handelskonzept galt, zeigt sich heute, dass es nicht mehr ausreicht, um den wachsenden Anforderungen an Echtzeitkommunikation, Datenintegration und reibungslose Customer Journeys gerecht zu werden. Unified Commerce geht über den Omnichannel-Ansatz hinaus und hat sich als nächste Stufe der digitalen Handelsstrategie etabliert.

Der zentrale Unterschied zwischen beiden Konzepten liegt in der technologischen Grundlage. Omnichannel beschreibt die parallele Nutzung mehrerer Vertriebskanäle, die in einem gewissen Maß miteinander verknüpft sind. Dabei kann ein Kunde etwa online einkaufen, aber seine Bestellung im Laden abholen oder zurückgeben. Die dahinterliegenden Systeme, wie etwa das Warenwirtschaftssystem, der Webshop oder das Kassensystem, sind jedoch häufig nicht vollständig miteinander synchronisiert. Das führt dazu, dass Kundendaten, Lagerbestände oder Preisaktionen nicht in Echtzeit übermittelt werden und Prozesse manuell angepasst werden müssen. Diese Fragmentierung erschwert es Unternehmen, schnell auf Kundenwünsche zu reagieren und personalisierte Angebote zu gestalten.⁵

Unified Commerce hingegen basiert auf einer zentralisierten, cloudbasierten Plattform, die alle

⁴Vgl. Wessborg, Bengt; Bergström, Frederik: *Star Republic by SQLI* (Hrsg.)

⁵Vgl. Mecalux (Hrsg.)

Kanäle online, offline und mobil, sowie Systeme wie Enterprise-Resource-Planning, Customer-Relationship-Management und Point-of-Sale in Echtzeit miteinander verbinden. Alle Datenpunkte, vom Produktbestand über Kundentransaktionen bis hin zu Nutzerverhalten, fließen kontinuierlich in ein zentrales System und stehen kanalübergreifend zur Verfügung. Das ermöglicht ein einheitliches Kundenerlebnis ohne Medien- oder Systembrüche. Ein Kunde, der etwa ein Produkt online kauft, kann dieses nicht nur im Laden zurückgeben, sondern erhält auch vor Ort personalisierte Empfehlungen auf Basis seines bisherigen Kauf- und Suchverlaufs.

Diese Form der Integration ist besonders im Kontext der digitalen Transformation von entscheidender Bedeutung, da sie es Unternehmen erlaubt, schnell auf Marktveränderungen und Kundenverhalten zu reagieren. Zudem fördert Unified Commerce eine datengetriebene Unternehmensführung, bei der Entscheidungen nicht mehr auf Vermutungen, sondern auf gültigen Echtzeitdaten basieren. Durch die zentrale Verfügbarkeit von Informationen werden Abläufe effizienter, Fehler reduziert und die Kundenzufriedenheit erhöht.⁶

Während der Omnichannel-Ansatz in der Praxis oft technische Hürden, Datenbrüche und eingeschränkte Transparenz bewältigen muss, löst Unified Commerce viele dieser Probleme durch den Aufbau einer konsistenten Infrastruktur. Unternehmen, die bisher mit unterschiedlichen Systemen für den Onlineshop, den Kundenservice und der Logistik gearbeitet haben, sind schnell mit Herausforderungen konfrontiert, sowohl bei der Skalierbarkeit als auch bei der Individualisierung von Angeboten. Unified Commerce bietet hier eine nachhaltige Lösung, da sämtliche Geschäftsprozesse auf einer Plattform zusammenlaufen und automatisiert harmonisiert werden können.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Anpassung an verändertes Konsumentenverhalten. Kunden erwarten heute eine durchgängige, personalisierte und reibungslose Interaktion mit einer Marke, unabhängig davon, über welchen Kanal sie kommunizieren. Sie wechseln oft innerhalb eines Kaufprozesses mehrfach den Kanal, beispielsweise vom Smartphone zur Website, in eine Filiale und zurück zur Onlinewebsite. Unified Commerce ermöglicht es, diese kanalübergreifenden Touchpoints lückenlos zu erfassen und darauf basierend in Echtzeit zu interagieren.

Aus technologischer Perspektive stellt Unified Commerce somit einen grundlegenden Wandel dar. Während Omnichannel als Übergangslösung angesehen werden kann, ist Unified Commerce Ausdruck einer vollständigen digitalen Transformation des Handels. Unternehmen, die heute noch auf klassische Multikanalstrategien setzen, riskieren nicht nur Wettbewerbsnachteile, sondern auch eine sinkende Kundenbindung. Nur mit einer ganzheitlich vernetzten Plattform lassen sich zukünftige Trends wie Echtzeitpersonalisierung, automatisierte Lieferketten oder KI-gestützte Empfehlungen effizient umsetzen.⁷

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Unified Commerce nicht nur eine Erweiterung des Omnichannels ist, sondern einen strategischen und technologischen Fortschritt darstellt. Es erlaubt

⁶Vgl. eStrategy-Redaktion (Hrsg.)

⁷Vgl. Schroff, Alexander: Buchmagazin (Hrsg.)

Unternehmen nicht nur, kanalübergreifend zu agieren, sondern schafft auch die Grundlage für eine tiefgehende digitale Transformation, bei der Kundenzentrierung, Effizienz und Innovationsfähigkeit im Mittelpunkt stehen.

3. Die Integration verschiedener Kanäle während einer digitalen Transformation

3.1 Unified Commerce und seine Chancen als Treiber

Die Digitalisierung ist in nahezu allen Lebensbereichen angekommen. Insbesondere der Handel wurde durch neue Technologien, verändertes Konsumentenverhalten und innovative Geschäftsmodelle verändert. Unified Commerce bietet in diesem Kontext die Möglichkeit, Kundenerwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern aktiv zu übertreffen. Eine der wichtigsten Chancen, die sich aus Unified Commerce ergeben, ist die nahtlose Verknüpfung aller relevanten Touchpoints entlang der Customer Journey. Dies bedeutet, dass der Kunde unabhängig vom Kanal, ob online, mobil oder stationär, auf dieselben Informationen, Angebote und Dienstleistungen zugreifen kann. Eine einheitliche Sicht auf Lagerbestände, Preise, Verfügbarkeiten und Kundendaten ermöglicht es, die Kundenerfahrung individuell, flexibel und kanalübergreifend zu gestalten.⁸

Dabei geht Unified Commerce deutlich über den klassischen Omnichannel-Ansatz hinaus, wie dies in Kapitel 2.2 schon erwähnt wurde. Während bei letzterem oft noch mit voneinander getrennten Systemen gearbeitet wird, die nur oberflächlich miteinander kommunizieren, basiert Unified Commerce auf einer zentralisierten, in Echtzeit synchronisierten Datenplattform. Dies erlaubt es nicht nur, Kundenerlebnisse zu personalisieren, sondern auch betriebliche Effizienzgewinne zu erzielen. So können Retouren schneller bearbeitet, Lagerbestände präziser geplant und Marketingmaßnahmen gezielter eingesetzt werden. Die zentrale Datengrundlage ermöglicht darüber hinaus eine kontinuierliche Optimierung der Prozesse durch Analysen und maschinelles Lernen, was wiederum zur Steigerung der Kundenbindung beiträgt.

Ein weiteres zentrales Potenzial liegt in der Personalisierung. Durch den Einsatz intelligenter Analysewerkzeuge, welche häufig auf Basis künstlicher Intelligenz beruhen, können individuelle Kundenprofile erstellt werden, die es erlauben, Produktempfehlungen, Werbeinhalte und Services exakt auf die jeweiligen Bedürfnisse zuzuschneiden. Unternehmen wie Amazon oder Zalando setzen diese Technologien bereits erfolgreich ein und haben gezeigt, wie stark personalisierte Angebote die CVR und den Umsatz steigern können.⁹

Darüber hinaus bietet Unified Commerce eine hohe Flexibilität und Resilienz. Die Corona-Pandemie hat eindrücklich gezeigt, wie wichtig es für Unternehmen ist, schnell und effizient zwischen verschiedenen Vertriebskanälen zu wechseln. Wer bereits vor der Krise auf eine einheitliche Plattform gesetzt hatte, konnte kontaktlose Abhol- oder Lieferoptionen nahtlos integrieren und damit weiterhin im Markt bestehen. Auch in Zukunft wird diese Anpassungsfähigkeit ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein, insbesondere im Hinblick auf schwankende Märkte und zunehmend technologiebegeisterten Kunden.¹⁰

⁸Vgl. eStrategy-Redaktion (Hrsg.)

⁹Vgl. Deges, Frank: Springer Gabler Verlag (Hrsg.)

¹⁰Vgl. Wessborg, Bengt; Bergström, Frederik: Star Republic by SQLI (Hrsg.)

Zudem bietet Unified Commerce bessere Möglichkeiten zur internationalen Skalierung. Da Systeme und Prozesse vereinheitlicht sind, lassen sich neue Märkte leichter erschließen, ohne dass neue IT-Lösungen entwickelt werden müssen. Dies reduziert nicht nur Kosten, sondern verkürzt auch die Markteinführungszeit erheblich.¹¹

3.2 Unified Commerce und seine Herausforderungen als Treiber

Trotz der genannten Potenziale ist die Umsetzung von Unified Commerce keineswegs einfach. Sie bringt erhebliche technische, organisatorische, finanzielle und rechtliche Herausforderungen mit sich. Einer der größten Hürden liegt in der technologischen Komplexität. Viele Unternehmen verfügen über gewachsene Systemlandschaften, die aus verschiedenen Einzellösungen bestehen, etwa für das Warenwirtschaftssystem, den Online-Shop, die CRM-Software oder das Kassensystem. Diese Systeme sind häufig nicht oder nur unzureichend miteinander vernetzt. Der Schritt hin zu einer zentralen Unified-Commerce-Plattform erfordert daher umfangreiche IT-Investitionen sowie den Austausch oder die Integration bestehender Lösungen.¹²

Zudem muss eine einheitliche Datenarchitektur geschaffen werden, um die verschiedenen Kanäle konsistent mit Informationen zu versorgen. Dies setzt hohe Anforderungen an die Qualität, Sicherheit und Struktur der Daten. Ohne saubere Datenbasis verliert der Unified Commerce schnell sein Potenzial, etwa wenn Kunden falsche Produktverfügbarkeiten angezeigt bekommen oder Marketingkampagnen auf veralteten Kundeninformationen beruhen.

Auch organisatorisch bedeutet die Einführung von Unified Commerce eine erhebliche Herausforderung. Es reicht nicht aus, neue Systeme einzuführen. Auch die internen Prozesse und Strukturen müssen angepasst werden. Klassische Abteilungen wie der Einkauf, das Marketing, die IT und der Vertrieb müssen eng zusammenarbeiten, um die kanalübergreifenden Prozesse erfolgreich umzusetzen. Hierfür bedarf es eines umfassenden Change-Managements sowie Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen auf allen Ebenen der Organisation.¹³

Darüber hinaus ist der finanzielle Aufwand ebenfalls eine Herausforderung. Die Implementierung einer zentralen Commerce-Plattform, die Integration bestehender Systeme, die Migration von Daten sowie der laufende Betrieb und die Wartung erfordern erhebliche finanzielle Ressourcen. Gerade kleinere und mittelständische Unternehmen sehen sich hier mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Oft fehlen nicht nur die finanziellen Mittel, sondern auch das notwendige Know-how oder die internen IT-Kapazitäten.¹⁴

Neben den technischen und organisatorischen Hürden spielen auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Datenschutz, eine zentrale Rolle. Im europäischen Raum gilt seit 2018 die Datenschutzgrundverordnung, die strikte Vorgaben hinsichtlich der Erhebung,

¹¹Vgl. Greuel, Steffi: Esyon Commerce (Hrsg.)

¹²Vgl. Vgl. eStrategy-Redaktion (Hrsg.)

¹³Vgl. Adobe (Hrsg.)

¹⁴Vgl. Backes, Fabienne: ZDNet (Hrsg.)

Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten macht. Da Unified Commerce stark auf Kundendaten angewiesen ist, etwa um personalisierte Angebote zu erstellen oder Kundenprofile zu analysieren, sind Unternehmen besonders gefordert, datenschutzkonforme Prozesse zu etablieren.

Ein wichtiger Aspekt ist die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung. Personenbezogene Daten dürfen nur dann verarbeitet werden, wenn eine ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Person vorliegt oder eine gesetzliche Grundlage dies erlaubt. Dies betrifft nicht nur Daten wie Namen oder Adressen, sondern auch Nutzungsdaten, Standortinformationen oder Kaufverhalten. Unternehmen müssen daher sicherstellen, dass sie transparente Einwilligungsmechanismen implementieren und den Nutzer jederzeit die Möglichkeit zur Datenlöschung oder -einsicht geben. Zusätzlich müssen Unternehmen Maßnahmen zum Schutz der Daten ergreifen, etwa durch Verschlüsselung, Zugriffsbeschränkungen und regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen. Die DSGVO verlangt zudem, dass bereits bei der Systemgestaltung datenschutzfreundliche Voreinstellungen gewählt werden. Verstöße gegen diese Regelungen können mit Bußgeldern in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes geahndet werden, was insbesondere für größere Unternehmen ein nicht zu unterschätzendes Risiko darstellt.

Weitere Aspekte betreffen die E-Privacy-Verordnung, das Telemediengesetz, das Bürgerliche Gesetz und das Markengesetz, etwa im Hinblick auf AGBs, Widerrufsrechte oder die Preisangabe. Diese Regelungen variieren zum Teil erheblich zwischen den einzelnen Märkten, was insbesondere für international tätige Unternehmen eine Herausforderung darstellt. Zudem gewinnen Fragen der Nachhaltigkeit und Transparenz im Handel zunehmend an Bedeutung, etwa durch das Lieferkettengesetz oder neue EU-Richtlinien zur Produkthaftung. Auch diese Rahmenbedingungen müssen beim Aufbau einer einheitlichen Handelsplattform berücksichtigt werden.¹⁵

Unified Commerce bietet enorme Chancen zur Weiterentwicklung und Digitalisierung von Geschäftsmodellen im Handel. Die Möglichkeit, Kundenerlebnisse nahtlos und personalisiert über alle Kanäle hinweg zu gestalten, verspricht nicht nur eine höhere Kundenzufriedenheit, sondern auch eine nachhaltige Umsatzsteigerung und Differenzierung im Wettbewerb. Gleichzeitig stellt die Umsetzung von Unified-Commerce-Strategien Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen, sowohl technologisch und organisatorisch als auch rechtlich. Gerade die gesetzlichen Rahmenbedingungen im Datenschutz und das E-Commerce-Recht verlangen präzise Planung und rechtskonforme Umsetzung. Unternehmen, die die Strategie implementieren, müssen bereit sein, grundlegende Veränderungen vorzunehmen, in moderne IT-Infrastrukturen zu investieren und ein ausgeprägtes Datenschutzbewusstsein zu entwickeln. Gelingt dies, so ist Unified Commerce nicht nur ein Instrument zur Effizienzsteigerung, sondern ein zentraler Treiber der digitalen Transformation.

¹⁵Vgl. Deges, Frank: Springer Gabler Verlag (Hrsg.)

4. Beispiele aus der Praxis

4.1 Standort Deutschland

Deutschland ist nach wie vor eine der stärksten Wirtschaftsnationen der Welt und nimmt innerhalb Europas eine zentrale Rolle ein, auch im Handel. Dennoch zeigt sich, dass viele deutsche Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation eher vorsichtig agieren. Diese Beobachtung gilt in besonderem Maße für die Umsetzung von Unified-Commerce-Konzepten. Zwar erkennen viele Einzelhändler inzwischen die Notwendigkeit, verschiedene Verkaufskanäle miteinander zu verknüpfen, doch die tatsächliche Umsetzung bleibt häufig lückenhaft. Die Gründe dafür sind vielfältig: technologische und organisatorische Herausforderungen, komplexe Datenschutzregelungen und ein teilweise fehlendes digitales Bewusstsein in den Führungsebenen.

Ein zentrales Hindernis stellt die bestehende IT-Infrastruktur dar. Viele Handelsunternehmen in Deutschland verfügen über gewachsene Systemlandschaften, die über Jahre hinweg einzeln entwickelt und für den E-Commerce, die Lagerhaltung, den Kundenservice, den stationären Verkauf oder das Marketing angepasst wurden. Diese heterogenen Systeme erschweren es erheblich, eine zentrale Plattform zu etablieren, wie sie Unified Commerce erfordert. Während Omnichannel-Konzepte oft mit Schnittstellen und Datenbrücken arbeiten, setzt Unified Commerce auf eine vollständige Integration, welches viele Unternehmen noch nicht umsetzen.¹⁶

Dennoch zeigen einige positive Beispiele, dass eine Transformation stattfindet. Große deutsche Handelsunternehmen wie MediaMarkt, Saturn, Douglas oder Rewe investieren gezielt in den Ausbau digitaler Plattformen. So ermöglicht Douglas inzwischen ein kanalübergreifendes Loyalty-System, bei dem Kunden sowohl online als auch offline auf dieselben Rabatte, Empfehlungen und Services zugreifen können. Die Corona-Pandemie hat hier als Verstärker gewirkt. In Zeiten von Lockdowns und Kontaktbeschränkungen waren digitale Kanäle oft die einzige Möglichkeit, Kunden zu erreichen. Unternehmen, die bereits Unified-Commerce-Strukturen etabliert hatten oder schnell adaptieren konnten, waren in der Lage, ihren Geschäftsbetrieb flexibel aufrechtzuerhalten.¹⁷

Gleichzeitig bestehen in Deutschland spezifische Herausforderungen. Der Fachkräftemangel im IT-Sektor, hohe regulatorische Hürden und die vergleichsweise geringe Risikobereitschaft vieler mittelständischer Unternehmen führen dazu, dass der digitale Reifegrad im Vergleich zu anderen Industrienationen eher gering ausfällt. Viele Händler haben zwar Investitionspläne im Bereich des Unified Commerce, sind jedoch noch stark mit der Integration bestehender Omnichannel-Systeme beschäftigt.¹⁸

Nichtsdestotrotz lässt sich feststellen, dass der Unified Commerce auch in Deutschland zunimmt. Vor allem in Kombination mit Künstlicher Intelligenz, Datenanalysen und Automatisierung wird

¹⁶Vgl. Schroff, Alexander: Buchmagazin (Hrsg.)

¹⁷Vgl. Andrée, Philipp: Douglas Group (Hrsg.)

¹⁸Vgl. Adobe (Hrsg.)

das Potenzial erkannt, wie die digitale Transformation auf strategischer Ebene beschleunigt werden kann. Es verlangt dafür eine konsequente Neuausrichtung von Geschäftsmodellen, Prozessen und Denkweisen.

4.2 europäische Länder im Vergleich

Europa bietet eine Vielfalt hinsichtlich der digitalen Transformation im Handel. Einerseits profitieren die Mitgliedsstaaten von einem gemeinsamen Binnenmarkt und einheitlichen Regelungen im Datenschutz, andererseits existieren große Unterschiede im technologischen Bereich, bei Investitionen und Innovationen. Während Länder wie Schweden, Dänemark und die Niederlande als digitale Vorreiter gelten, zeigt sich in Ländern wie Frankreich, Italien oder Deutschland eher ein konservativer Umgang mit digitalen Themen.

Ein entscheidender Faktor ist die digitale Infrastruktur. Skandinavische Länder haben früh in die digitale Verwaltung und Bildung investiert. Das zeigt sich auch im Handel. In Schweden setzen beispielsweise viele Einzelhändler bereits auf personalisierte Echtzeitkommunikation mit ihren Kunden, über Apps, QR-Systeme im Geschäft und cloudbasierte Datenplattformen. Unified-Commerce-Modelle werden dort zunehmend zur Normalität. Auch in den Niederlanden wird gezielt an der Verschmelzung von On- und Offline-Handel gearbeitet. Unternehmen wie Coolblue oder Bol.com sind Vorreiter bei kanalübergreifenden Kundenerlebnissen, bei denen Beratung, Kauf, Bezahlung und Retoure über eine zentrale Plattform abgewickelt werden.¹⁹

Demgegenüber steht die Herausforderung, dass Europa ein kulturell und wirtschaftlich heterogener Kontinent ist. Unterschiedliche Sprachen, Steuersysteme, Konsumgewohnheiten und rechtliche Rahmenbedingungen erschweren die Entwicklung eines einheitlichen digitalen Handelsmodells. Das bedeutet auch, dass Unternehmen oft individuelle Unified-Commerce-Strategien für jedes Land entwickeln müssen, was mit erhöhtem Aufwand und Komplexität verbunden ist.

Ein weiterer Faktor ist der Datenschutz. Die europäische Datenschutzgrundverordnung hat einen hohen Standard, was die Nutzung personenbezogener Daten betrifft. Während dies das Vertrauen der Kunden stärkt, stellt es Unternehmen vor die Herausforderung, sämtliche Systeme und Prozesse konform zu gestalten. Besonders im Unified Commerce, wo eine zentrale Datenspeicherung und -verarbeitung im Fokus steht, sind klare technische und rechtliche Strukturen essentiell.²⁰

Trotz dieser Herausforderungen wächst die Bedeutung digital integrierter Geschäftsmodelle. Die EU fördert über verschiedene Programme gezielt die Digitalisierung des Mittelstands, etwa durch den *Digital Europe Programme*.²¹ Zudem erkennen immer mehr Unternehmen, dass Unified Commerce nicht nur eine technologische Entwicklung darstellt, sondern eine Antwort auf veränderte Kundenerwartungen ist. Dies ist ein Erkenntnis, die bereits in Kapitel 2 vorzufinden ist. Für die

¹⁹Vgl. Seroux, Henri: Manhattan (Hrsg.)

²⁰Vgl. Deges, Frank: Springer Gabler Verlag (Hrsg.)

²¹Vgl. Bundesministerium für Digitales und Verkehr (Hrsg.)

Zukunft wird versucht, die europäischen Werte wie Datenschutz, Nachhaltigkeit und Transparenz mit technologischer Innovationskraft zu verbinden, was anspruchsvoll, aber auch chancenreich ist.

4.3 globale Märkte am Beispiel von den USA und Asien

Ein ganz anderes Bild ergibt sich bei einem Blick auf globale Vorreiter wie die USA, China oder Südkorea. In diesen Ländern ist die digitale Transformation nicht nur deutlich weiter fortgeschritten, sondern auch fest in die strategische Ausrichtung großer Handelsunternehmen integriert. Unified Commerce ist hier keine Vision, sondern Realität und Normalität.

In China hat sich unter dem Begriff *New Retail* ein Modell etabliert, das die Grenzen zwischen Online- und Offline-Handel vollständig auflöst. Unternehmen wie Alibaba oder JD.com betreiben sogenannte *Smart Stores*, in denen Kunden über Gesichtserkennung bezahlen, Produkte über Augmented-Reality-Spiegel²² testen oder ihre Einkäufe per App direkt nach Hause liefern lassen. Die Verknüpfung von E-Commerce, physischem Handel und sozialen Medien über Apps wie *WeChat* ermöglicht eine Kundenbindung und dies datengetrieben, personalisiert und in Echtzeit.²³

Auch in den USA zeigt sich, dass Unified Commerce als Grundlage der digitalen Transformation verstanden wird. Marktführer wie Walmart oder Target nutzen umfassende Data-Warehouse-Systeme, um Kundendaten aus sämtlichen Berührungspunkten zu gewinnen. Die daraus resultierenden Erkenntnisse fließen unmittelbar in Produktempfehlungen, Lagerlogistik und Marketingstrategien ein. Darüber hinaus experimentieren viele US-Unternehmen mit KI-gestützten Assistenten, Voice-Commerce und automatisierten Fulfillment-Centern.²⁴

Was diese Länder gemeinsam haben, ist die enge Verzahnung von technologischer Innovationsbereitschaft, kapitalstarken Unternehmen und einer unternehmerischen Kultur, die Risiken als Chancen nutzen. Während europäische Unternehmen häufig zögern, neue Technologien zu implementieren, gelten asiatische und amerikanische Unternehmen als experimentierfreudig und anpassungsfähig. Die digitale Transformation wird dort nicht als Projekt, sondern als Dauerzustand verstanden. Dies ist ein Bewusstsein, das auch für europäische Märkte zunehmend relevant wird.

Die Einführung und Umsetzung von Unified-Commerce-Strategien unterscheiden sich erheblich zwischen den Märkten. Während in Ländern wie China und den USA der digitale Wandel bereits in den Handelsalltag integriert ist, steht Europa und insbesondere Deutschland noch am Anfang dieser Entwicklung. Dennoch zeigt sich in allen Regionen, dass der Unified Commerce nicht nur eine technologische Erweiterung bestehender Systeme ist, sondern ein wesentlicher

²²Ein Augmented-Reality-Spiegel ist ein interaktiver Spiegel, der mithilfe von Kamera- und Bildschirmtechnologie digitale Inhalte in Echtzeit über dein Spiegelbild legt. Vgl. Brandstetter, Jonas: *Chip Pick* (Hrsg.)

²³Vgl. Spaan, Ulrich: *Stores shops* (Hrsg.)

²⁴Vgl. Rahim, Earteza: *Imapala Intech* (Hrsg.)

Bestandteil der digitalen Transformation. Nur durch die konsequente Integration aller Kanäle, Prozesse und Datenpunkte lassen sich die wachsenden Erwartungen der Kunden erfüllen und langfristige Wettbewerbsvorteile sichern.

5. Fazit

Die vorliegende Arbeit hat sich theoriebasiert mit dem Konzept des Unified Commerce auseinandergesetzt und dessen Rolle als zentraler Treiber der digitalen Transformation im Handel umfassend untersucht. Im Vergleich zu bisherigen Strategien wie dem Omnichannel-Ansatz stellt Unified Commerce nicht nur lediglich eine Optimierung dar, sondern vielmehr eine grundlegende Veränderung in der Art und Weise, wie Unternehmen ihre Geschäftsprozesse, Vertriebskanäle und Kundenerlebnisse miteinander verknüpfen.

Während Omnichannel-Strategien auf die parallele Verfügbarkeit mehrerer Kanäle abzielen, geht Unified Commerce einen entscheidenden Schritt weiter: Alle Kanäle werden in einer einheitlichen, durchgängigen Systemlandschaft zusammengeführt, sodass eine nahtlose, konsistente Customer Journey über alle Berührungspunkte hinweg möglich wird. Die zunehmende Erwartungshaltung moderner Konsumenten, insbesondere seit der Corona-Pandemie, hat diese Entwicklung stark beschleunigt. Kunden wünschen sich ein reibungsloses Einkaufserlebnis wie den Onlinekauf mit Abholung im stationären Geschäft oder flexible Rückgabeoptionen, unabhängig vom ursprünglichen Verkaufskanal. Unified Commerce erfüllt diese Anforderungen, indem es integrierte Einkaufserlebnisse schafft, die kanalübergreifend funktionieren und gleichzeitig hohe Personalisierung und Flexibilität bieten.

Die Analyse zeigt deutlich, dass Unified Commerce weit mehr ist als eine technische Entwicklung. Vielmehr handelt es sich um eine strategische Voraussetzung, um langfristig im digitalen Wettbewerb bestehen zu können. Unternehmen, die in der Lage sind, Daten über alle Kontaktpunkte hinweg effizient zu erfassen und zu nutzen, können ihren Kunden ein ganzheitliches und konsistentes Markenerlebnis bieten, unabhängig davon, wo, wann und wie diese interagieren. Dadurch entsteht ein kontinuierlicher Lernprozess, der Unternehmen nicht nur erlaubt, ihre Services zu verbessern, sondern auch Innovationen gezielt voranzutreiben.

Ein zentrales Element dabei ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Sie ermöglicht es, Kundendaten in Echtzeit zu analysieren, personalisierte Angebote zu gestalten, Prozesse zu automatisieren und somit sowohl die Kundenzufriedenheit als auch die Kosteneffizienz maßgeblich zu steigern. Die Integration effizienter Technologien ist daher eng mit dem Erfolg von Unified-Commerce-Strategien verknüpft und unterstreicht dessen Bedeutung als Treiber der digitalen Transformation.

Gleichzeitig wurden auch die Herausforderungen beleuchtet, die mit der Umsetzung von Unified Commerce einhergehen. Dazu zählen insbesondere die technische Komplexität der Integration, die organisatorischen Anforderungen, der Umgang mit sensiblen Kundendaten sowie die notwendigen Investitionen. Hinzu kommen gesetzliche Rahmenbedingungen, die, besonders in Europa, strenge Anforderungen an Datenschutz und Transparenz stellen, zugleich aber auch als Grundlage für einen vertrauensvollen und nachhaltigen Handel dienen.

Die internationale Betrachtung macht es deutlich. Während globale Märkte bereits fortgeschrittene Unified-Commerce-Modelle implementieren, befindet sich der europäische Raum, darunter

Deutschland, noch in einer Phase des Aufbaus und der schrittweisen Umsetzung. Der globale Wettbewerb macht es jedoch notwendig, den Rückstand aufzuholen und in skalierbare, zukunftsfähige Plattformen zu investieren.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Unified Commerce eine Schlüsselrolle in der digitalen Transformation des Handels einnimmt. Es bietet Unternehmen die Chance, individuelle Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen, Prozesse zu optimieren und neue Wertschöpfungspotenziale zu erschließen. Trotz aller Hürden ist die kanalübergreifende Plattformstrategie ein entscheidender Schritt in Richtung einer nachhaltigen, technologiegetriebenen Handelszukunft.

Mit dem richtigen Einsatz von Technologie, einem klaren strategischen Fokus und der Veränderungsbereitschaft, kann Unified Commerce Unternehmen nicht nur dabei unterstützen, sich im Wettbewerb zu behaupten, sondern diesen aktiv mitzugestalten.

Backes, Fabienne: ZDNet (Hrsg.), 2024, o.S. Internet: <https://www.zdnet.de/88415076/die-zukunft-des-handels-wie-unified-commerce-den-markt-erobert#> (Zugriff: 14.04.2025).

Brandstetter, Jonas: Chip Pick (Hrsg.), 2018, o.S. Internet: https://praxistipps.chip.de/was-ist-augmented-reality-so-funktioniert-ar-einfach-erklart_97271 (Zugriff: 14.04.2025).

O'Brien, Keith; Downie, Amanda; Scapicchio, Mark: IBM (Hrsg.), 2027, o.S. Internet: <https://www.ibm.com/de-de/topics/digital-transformation> (Zugriff: 10.04.2025).

Greuel, Steffi: Esyon Commerce (Hrsg.), 2025, o.S. Internet: <https://www.esyon.de/aktuelles/unified-commerce-die-zukunft-des-handels> (Zugriff: 10.04.2025).

Großmann, Philippe: keyperformance (Hrsg.), 2024, o.S., Internet: <https://keyperformance.de/conversion-rate> (Zugriff: 14.04.2025).

o.A., Bundesministerium für Digitales und Verkehr (Hrsg.), 2024, o.S. Internet: <https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/digitales-europa.html#:~:text=Das%20Programm%20%E2%80%9EDigitales%20Europa%E2%80%9C%20%28engl.%3A%20%E2%80%9EDigital%20Europe%20Programme%E2%80%9C%29,digitalen%20Wandels%20der%20europ%C3%A4ischen%20Wirtschaft%2C%20Industrie%20und%20Gesellschaft.> (Zugriff: 10.04.2025).

o.A., Mecalux (Hrsg.), 2021, o.S. Internet: <https://www.mecalux.de/blog/unified-commerce> (Zugriff: 10.04.2025).

Rahim, Earteza: Impala Intech (Hrsg.), 2024, o.S. Internet: <https://impalaintech.com/blog/what-inventory-system-do-target-walmart-and-amazon-use/> (Zugriff: 10.04.2025).

Seroux, Hendri: Manhattan (Hrsg.), 2024, o.S. Internet: <https://www.manh.com/de-de/unsere-erkenntnisse/ressourcen/blog/benchmark-ergebnisse-bestatigen-den-nutzen-von-unified-commerce--bereiche-mit-verbesserungspotenzial-bei-europaischen-einzelhandlern> (Zugriff: 12.04.2025).

Spain, Ulrich: Stores Shop (Hrsg.), 2020, o.S. Internet: <https://www.stores-shops.de/technology/smart-store/supermaerkte-in-china-eldorado-fuer-smarte-store-konzepte/> (Zugriff: 12.04.2025).

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, Klara Hoffmann, die vorliegende Hausarbeit selbständig angefertigt zu haben. Ich habe keine unzulässige Hilfe in Anspruch genommen, insbesondere keine Unterstützung auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI). Eine hiervon abweichende Zulässigkeit von Unterstützung auf Basis von KI habe ich mit der/dem Erstgutachtenden abgestimmt. Ich habe ausschließlich die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt.

Alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken oder Quellen entnommen wurden, habe ich unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht. Dies gilt auch für bildliche Darstellungen oder Erzeugnisse auf Basis von Künstlicher Intelligenz.

Diese Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen. Darüber hinaus versichere ich, dass die von mir eingereichte Fassung in Papierform mit der elektronischen Version übereinstimmt.

Mir ist bewusst, dass jeder Verstoß gegen die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis geahndet wird. Ich nehme zur Kenntnis, dass diese Arbeit mit Hilfe einer Software auf Plagiate oder nicht angegebene Hilfsmittel überprüft und für Prüfungszwecke gespeichert werden kann.

Mannheim, den 13.04.2025

K. Hoffmann
Unterschrift